

Luminița PRISECARU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Formarea personalității elevului prin educație axiologică

Rezumat: Problema formării personalității elevului prin educație axiologică este abordată din perspectivă teoretică și praxiologică, dar și normativă, la nivel de principiu de politică școlară, consacrat în România și în Republica Moldova. Din perspectivă teoretică, educația axiologică are în vedere trei categorii de valori pedagogice implicate direct în formarea elevului: valorile-scop, valorile-normă și valorile-mijloc. Din perspectivă praxiologică, reprezintă fundamentul principal al

elaborării curriculumului școlar centrat asupra finalităților educației. Dimensiunea axiologică a curriculumului actual este accentuată în principalele documente de politică a educației elaborate în ultimii ani, raportate în mod activ la competențele-cheie. Din perspectivă normativă, educația axiologică devine un principiu de politică școlară implicat în acțiunile care conduc la proiectarea curriculară a procesului de învățământ. Practic, educația axiologică se afirmă ca principiu de acțiune aflat „în căutarea unor noi valori”: etice și intelectuale, profesionale (tehnologice) și artistice, politice (democratice) și comunitare (naționale și internaționale), orientate spre „un umanism științific, pentru creativitate și angajare socială”.

Cuvinte-cheie: educație axiologică, valori, dimensiune axiologică a curriculumului, autonomie morală, educație responsabilă.

Abstract: The problem of forming the student's personality through axiological education is approached from a theoretical and praxiological perspective, as well as a normative one, at the level of a school policy principle established in Romania and the Republic of Moldova. From a theoretical perspective, axiological education considers three categories of pedagogical values directly involved in student formation: the goal values, the norm values, and the means values. From a praxiological perspective, axiological education represents the main foundation involved in the development of the school curriculum centered on the purposes of education (the ideal, the goals, and the objectives of education and training). The axiological dimension of the current curriculum is emphasized in the main education policy documents, developed in recent years, activities related to the key competencies. From a normative viewpoint, axiological education becomes a school policy principle involved in the actions that lead to the curricular design of the educational process. Practically, axiological education asserts itself as a principle of action “in search of new values”: ethical and intellectual, professional (technological) and artistic, political (democratic), and community (national and international), oriented towards “a scientific humanism, for creativity and social engagement”.

Keywords: axiological education, values, axiological dimension of the curriculum, moral autonomy, responsible education.

Perspectiva teoretică. Această perspectivă necesară în abordarea oricărei probleme pedagogice, teoretică și practică, este creată pe baza analizei literaturii de specialitate, care consemnează stadiul cercetării în domeniul educației axiologice, implicată plenar în formarea personalității elevilor de la toate nivelurile și treptele de învățământ.

În pedagogia generală, laturile educației axiologice devin „componentele educației” care susțin „proiecția finalităților” pe baza unor valori fundamentale: a) cognitive, logice, științifice, raționale, cu caracter obiectiv, legic, riguros, exact, necesar (educația intelectuală); b) etice, externe și interiorizate la nivel de convingeri morale și de ideal moral, valabile pe termen mediu și lung (educația morală); c) artistice, reprezentate de frumosul existent în artă, dar și în natură și societate, care trebuie receptat pentru a genera trăiri și creații estetice (educația estetică); d) teologice, implicate în credința în spiritualitate, în „resorturile sacralului, care fundamentează un sistem axiologic individual, congruent”, integrator (educația religioasă); e) tehnologice, aplicațiile științei în profesie, în toate sectoarele vieții sociale (educația tehnologică, profesională, realizată prin orientare școlară și profesională și consiliere în carieră); e) psiho-fizice, probate prin sănătatea omului, pe tot parcursul vieții, asigurată prin „armonia între fizic și psihic” (educația fizică) [5, pp. 95-150].

În politica educației, educația axiologică „pentru valori și atitudini” este integrată, de mai multe decenii, în „noile educații”, care constituie „răspunsuri la problemele emergente și de anvergură planetară, cu caracter intradisciplinar sau transdisciplinar”: educația ecologică – bazată pe valorile naturale ale mediului, care trebuie cunoscute, respectate și protejate; educația pentru schimbare și dezvoltare – bazată pe valorile moral-politice implicate în „responsabilizarea individului, în pregătirea lui pentru afirmare și adaptare”; educația pentru tehnologie și progres – bazată pe valorile „deschise de științele aplicate”; educația pentru mass-media – bazată pe valorile comunicării la scară națională și universală; educația demografică – bazată pe valorile populației, ca resursă umană fundamentală (economică, politică, pedagogică etc.);

educația pentru democrație și drepturile omului – bazată pe valorile culturii politice democratice, reprezentativă și participativă, incluse deja „în curriculumul din unele țări”; educația sanitară modernă – bazată pe valorile sănătății psihice și fizice ale omului, susținute inclusiv din perspectivă specială, „nutrițională și sexuală” [14, pp. 65-66].

Dimensiunile educației axiologice, interdisciplinare și transdisciplinare, sunt analizate în filosofia și sociologia educației. Filosofia educației avansează termenul de *metapedagogie*, tratată ca știință fundamentală a educației care are ca obiect de studiu specific „orizontul valorilor”, iar ca metodologie de cercetare specifică – analiza interdisciplinară a relației dintre pedagogie și axiologie, dar și dintre pedagogie și ontologie, epistemologie, logică, etică, estetică [4, pp. 8-14]. Sociologia educației, afirmată istoric și ca filosofie socială, subliniază existența a trei categorii de valori: a) *valorile-mijloc* care se referă la faptele și datele sociale, cu caracter obiectiv (Durkheim); b) *valorile-scop* care se referă la orientările aflate la „punctul de pornire” al oricărei activități sociale (economice, politice, spirituale, pedagogice etc.), proiectată de actori sociali responsabili (Max Weber); c) *valorile-normă*, care se referă la regulile și principiile care ordonează desfășurarea oricărei activități sociale, sub „formă de norme de acțiune” [15, pp. 662-663].

Marele sociolog român P. Andrei anticipează această triadă a valorilor, identificând și *relațiile* care intervin în „procesul de realizare a bunurilor culturale”, confirmate istoric în formă: *materială/ontologică – valorile-mijloc; teleologică – valorile-scop; normativă – valorile-normă*. Determinantă devine „forma teleologică a valorii” (valoarea-scop) prin care „acțiunea omenească se îndreaptă netăgăduit către realizarea și săvârșirea unui bun valabil”, selectând *mijloacele* necesare (*valoarea-mijloc*), ordonate prin „funcție regulativă” (*valoarea-normă*), exprimată prin „*reguli maxime pentru acțiunea*” eficientă, în orice domeniu [1, pp. 107-110].

Educația axiologică se referă la tot setul de valori care pot determina și influența procesul de formare a educației: valori-scop, valori-mijloc, valori-normă pozitive raportate la toate laturile și conținuturile educației – nu doar la cele morale (civice, politice, religioase, juridice, deontologice etc.). Valorile-scop, determinate în proiectarea curriculară, vizează idealul, scopurile și obiectivele educației și ale instruirii; valorile-mijloc se referă special

la conținuturile și strategiile educației și ale instruirii; valorile-normă ordonează realizarea valorilor-scop prin valorile-mijloc cu ajutorul legilor și principiilor educației și ale instruirii „cu funcționalitate benefică evidentă” [4, pp. 5-6; 3, pp. 375-376].

În literatura de specialitate din Republica Moldova, educația axiologică este obiectul de studiu al mai multor cercetători. T. Callo susține teza conform căreia valoarea-mijloc „școala științifică a pedagogiei prezente” este subordonată valorilor-scop care susțin un set de finalități implicate în formarea conștiinței lingvistice a elevilor din învățământul secundar, cu respectarea strictă a principiilor didactice (valorile-normă) [2, pp. 72-75]; L. Cuznețov analizează „educația prin și pentru valori în virtutea atingerii unui *optim axiologic*”, raportat la educația comunitară („familială”) [6]; M. Hadircă cercetează educația axiologică în contextul crizei de valori, persistentă în sistem, prelungită chiar după mai multe tentative de „reformă continuă” [11, pp. 2-6]; Vl. Guțu promovează o *paradigmă a educației integrative*, aplicată în curriculumul universitar, fundamentat axiologic [10]; Vl. Pâslaru abordează educația axiologică din perspectiva aplicativă a *valorilor estetice specifice educației literar-artistice* [13].

Perspectiva praxiologică se referă la aplicarea teoriei care clarifică noțiunea de *educație axiologică* în practica proiectării curriculare a educației și a instruirii. Conceptul dat reprezintă fundamentul principal în elaborarea curriculumului școlar centrat pe finalitățile educației (idealul, scopurile, obiectivele educației/instruirii). Dimensiunea axiologică a curriculumului actual este accentuată în principalele documente de politică a educației, raportate la competențele-cheie, orientate spre știința și arta de a învăța să înveți în „spirit de inițiativă” pe tot parcursul vieții.

În Republica Moldova, Curriculumul Național oferă un exemplu semnificativ de aplicare inovativă a conceptului de *educație axiologică* [9]. Sinteza pe care o propunem fixează următoarea arhitectură a valorilor aflate la baza construcției curriculumului școlar, cu referință specială la valorile-scop ordonate în funcție de valorile-normă (abordarea sistemică, abordarea psihologică, abordarea epistemologică a curriculumului), care permit realizarea eficientă a valorilor-mijloc (experiențele planificate și conținuturile curriculare, strategiile de instruire și de evaluare, modalitățile de perfecționare a profesorilor).

Tabelul 1. *Un model al valorilor-scop care susține cadrul Curriculumului Național*

Competențe transversale	Competențe disciplinare	Unitățile de competențe/ subcompetențe
<ul style="list-style-type: none"> – derivate din competențele-cheie, validate în plan european și național; – exprimate în termeni de valori-normă și valori-scop pedagogice, psihologice și sociale fundamentale. 	<ul style="list-style-type: none"> – exprimate în termeni de obiective generale și specifice; – realizate prin asamblarea unui set de <i>cunoștințe, abilități, atitudini și valori</i> implicate adecvat în diferite <i>contexte de realizare a competenței</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> – tratate ca <i>pre-achiziții</i>, definite în termeni de obiective concrete (operaționale) ale lecției; – raportate la un set semnificativ de indicatori de performanță.

<p>I. La nivel de <i>finalități generale</i> ale sistemului de învățământ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – învățarea pe tot parcursul vieții; – comunicarea eficientă; – colaborarea/munca în echipă; – cetățenia responsabilă; – integrarea profesională. 	<p>I. Receptarea și interiorizarea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor și valorilor – prin: identificarea fenomenelor; definirea noțiunilor; observarea faptelor, fenomenelor;</p> <p>II. Prelucrarea primară a datelor/informațiilor/observațiilor – prin operațiile logice fundamentale.</p>	<p>I. Cunoașterea și înțelegerea: <i>cunoștințelor declarative, procedurale, conceptuale, strategice, metacognitive</i> aprofundate, extinse;</p> <p>II. Explicarea și interpretarea: realizată prin identificarea elementelor componente și a relațiilor (simpl, complexe).</p>
<p>II. La nivel de obiective generale pe trepte de învățământ/Treapta de învățământ secundar inferior gimnazial.</p>	<p>III. Modelarea și algoritimizarea cunoștințelor și abilităților – prin: construirea de scheme, structurarea informațiilor, transpunerea didactică.</p>	<p>III. Aplicarea: rezolvarea de probleme-tip (care solicită strategii algoritmice, creative simple) și de situații-problemă în contexte noi (care solicită strategii complexe).</p>
<p>1. Utilizarea cunoștințelor și abilităților <i>digitale</i> în: a) situații sociale reale; b) condiții psihologice de „independentă în gândire și acțiune”;</p> <p>2. Angajarea gândirii critice în activitățile de educație și instruire, organizate formal și nonformal, necesare pentru <i>autodezvoltarea și autorealizarea</i> continuă.</p>	<p>IV. Exprimarea și argumentarea – prin: descrierea fenomenelor etc.; generarea de idei; demonstrarea/explicarea/interpretarea/exemplificarea;</p> <p>V. Prelucrarea secundară a datelor, obiectelor, ideilor – prin: evaluare; elaborare de strategii; extindere; abstractizare, realizare-dezvoltare;</p> <p>VI. Integrarea – prin: optimizare/cercetare/conceptualizare.</p>	<p>IV. Formularea judecăților în baza unei evaluări calitative, probată prin argumentare <i>complexă, autonomă</i>;</p> <p>V. Integrarea și transferul cunoștințelor și abilităților: în raport de situații, contexte domenii (de cunoaștere); în condiții de: evaluare și optimizare a unor rezultate; realizare de conexiuni între rezultate, contexte, domenii; planificare strategică și autonomie reală.</p>

Perspectiva normativă. Educația axiologică aflată la baza construcției curriculumului este abordată ca „principiu de acțiune în proiectarea și realizarea procesului educațional”. Studiile și modelele de politică educațională, promovate de UNESCO [8], confirmă importanța construcției curriculumului pe baza a patru competențe cu valoare-normă și valoare-scop, exprimate special pentru a alege valorile-mijloc cele mai adecvate situației (vârsta elevilor, treapta de învățământ): 1) ”a ști” (cunoștințe fundamentale, concepte, legi, date esențiale); 2) ”a ști să faci” (abilități, deprinderi și priceperi); 3) ”a ști să fii/să devii permanent” (atitudini și valori care susțin capacitatea de învățare pe tot parcursul vieții); 4) ”a ști să lucrezi împreună” (utilizând cunoștințe, abilități, atitudini și valori fundamentale, tipice economiei bazate pe cunoaștere și politici orientate spre democrație reprezentativă și participativă).

În cadrul unui astfel de model de politică educațională, consacrat internațional, educația axiologică (bazată pe valori-normă, valori-scop și valori-mijloc) devine un principiu de politică a educației, implicat în proiectarea și realizarea curriculumului la nivel de „proces educațional”.

Argumentele dezvoltate în teoria și practica pedagogică au în vedere evoluția educației axiologice la nivel de model normativ, cu caracter: prospectiv, teleologic, managerial (instituțional/organizațional), didactic, contextual (formal și nonformal, deschis și spre informal).

Evoluția semnificativă la nivel de politică educa-

țională este focalizată asupra dezideratului, dar și a faptului că educația axiologică devine un principiu de acțiune pedagogică și socială eficientă, în măsura în care este implicat în: optimizarea raporturilor dintre valorile-normă, valorile-scop și valorile-mijloc, în special în relația dintre finalități (valorile-scop) și conținuturi, tehnologii didactice, strategii și metode de evaluare (valorile-mijloc); eliminarea conflictelor care apar chiar în interiorul „valorilor educaționale” generate de cauze obiective și subiective; identificarea și aprofundarea unor valori speciale, în conexiune cu cercetarea pedagogică, istoricitatea educației, managementul curriculumului, parteneriatul între diferiți actori ai educației, inovația în mediul universitar etc.

O problemă complexă care trebuie reglementată normativ prin principiul educației axiologice este cea a „macrotimpului educativ” (C. Cucuș) în care valorile sunt angajate, în mod special în realizarea reformelor școlare, în condiții de criză a sistemului de învățământ. La acest nivel, analiza situației din Republica Moldova, a evidențiat faptul că multiplicarea crizelor a stimulat procesul de schimbare a vechilor valori, fără a reuși să articuleze un nou sistem de valori, consolidat în profunzime. Soluția propusă de cercetători, la care am aderat, este cea a *educației axiologice integrale* [2, 6, 11].

În reformele întreprinse în România, putem semnala modelul normativ de *educație axiologică responsabilă*, promovat de fostul ministru al educației A. Marga. *Educația responsabilă*, ca valoare-normă, asigură legătura funcțională între *valoarea-scop* (crearea unei noi viziuni

prin finalitățile care susțin „reforma curriculară”) și *valori-le-mijloc* (noile conținuturi, activate prin metode inovative, și strategii de evaluare eficiente pedagogic și social).

În concluzie: *Educația axiologică responsabilă* asigură deschiderea spre „autonomia spirituală” necesară elevilor în perspectiva unor decizii optime la nivel de: orientare școlară și profesională și de consiliere în carieră; învățare integrată (disciplinar, intra-, inter-, multi- și transdisciplinar, în context formal, nonformal, informal); participare eficientă, cognitivă, socioafectivă la proiecte comunitare etc. De aceea, se cere elaborarea cadrului metodologic pentru formarea axiologică a elevilor, care presupune analiza profilului pedagogic, psihologic și social al absolventului fiecărei trepte de învățământ. Ea trebuie realizată pe fondul educației axiologice responsabile, integrate, autonome spiritual (moral-civic, juridic, religios etc., științific, tehnologic, artistic, igienico-sanitar etc.).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andrei P. Filosofia valorii. Iași: Polirom, Fundația *Petre Andrei*, 1997.
2. Callo T. Școala științifică a pedagogiei transprezente. Chișinău: Pontos, 2010.
2. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău, București: Grupul Editorial Litera. Litera Internațional, 2000.
4. Cucuș C. Pedagogie și axiologie. București: EDP R.A., 1996.
5. Cucuș C. Pedagogie. Ediția a III-a revăzută și adăugită. Iași: Polirom, 2014.
6. Cuznețov L. Cultura educației familiale. Chișinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 2017.
7. Delors J. (coord.) Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei internaționale pentru Educație în secolul XXI. Trad. Iași: Polirom, 2000.
8. Faure Ed. A învăța să fii. Un Raport al UNESCO. Trad. București: EDP, 1974.
9. Guțu Vl., Bucun N., Ghicov Ad. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Chișinău: Lyceum, 2017.
10. Guțu Vl. Pedagogie. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2013. 507 p.
11. Hadîrcă M. Educația și criza de valori. În: *Didactica Pro...*, Nr. 3 (61), 2010, pp. 2-6.
12. Marga A. Educația responsabilă. O viziune asupra învățământului românesc. București: Editura Niculescu, 2019.
13. Pâslaru Vl. Introducere în teoria educației literar-artistice. Chișinău: Museum, 2001.
14. Văideanu G. UNESCO – 50 – EDUCAȚIE. București: EDP R.A., 1996.
15. Zamfir C., Vlăsceanu L. (coord.) Dicționar de sociologie. București: Editura Babel, 1993.